

Sobre os Campos de Práons e Grávitons Segundo Evidências Subjacentes

Hermann Burmann

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Teófilo Otoni, Minas

Gerais

1Resumo : As fórmulas de elementos de campos do vácuo foram derivadas em relação à matéria de partículas, nas quais os práons e os grávitons foram considerados atuantes. Por meio de cálculos teóricos feitos em uma carga elétrica, foi possível relacionar essas classes de partículas a um comprimento classificado como “quântico” (l_Q), devido à sua relação com a gravidade quântica e à escala de Planck; e esse comprimento quântico se conecta à escala das partículas e nucleons.

Não apresentamos experimentos que comprovem definitivamente a teoria proposta, mas provamos a coerência interna de noções da Teoria Hierárquica para a matéria.

Palavras-chave: práons ; grávitons; comprimento quântico; Teoria Hierárquica.

2Introdução

A Teoria de Aninhamento Hierárquico Infinito da Matéria [1], ou IHNM, foi proposta por Sergey Fedosin, o qual postulou um vácuo preenchido por partículas chamadas “práons”. Nessa teoria também foram propostas seções de interações dos grávitons, usando, entre outros parâmetros, uma constante de Planck modificada no nível da matéria.

Neste trabalho levantamos uma questão fundamental : o modelo de IHNM poderia ser amparado por meio de parâmetros universais da física padrão, ou seja, sem o uso de constantes modificadas ?

Apresentaremos uma nova derivação que requer o comprimento de Planck padrão, de modo a calcular seções de interações presentes na teoria de Fedosin. Demonstra-se que há uma relação muito forte entre o comprimento de Planck padrão e as propriedades de partículas elementares, no contexto da teoria de Fedosin, com os resultados sugerindo que consistência interna para a IHNM, trazendo

outra perspectiva sobre escala e alta energia exigida pela gravidade quântica no contexto da matéria ordinária.

Nos guiamos pela hipótese de que a gravitação forte - descrita por constantes de acoplamento ,no regime das partículas - compensaria a ausência de alta energia,esperada como condição imprescindível para a manifestação da gravidade quântica,bem como da escala de Planck.

3 Estrutura do Campo de Vácuo Condiciona a Escala de Planck entre Partículas

Por meio das evidências teóricas que foram descritas em [2],conseguimos estabelecer suporte à teoria de Fedosin [3-4],segundo a qual os práons são estruturantes do campo de vácuo : pois vimos que há igualdade entre diferentes fórmulas que descrevem a seção transversal de partículas carregadas do campo de vácuo, que conjuntamente implicam uma junção direta dessas partículas aos campos quânticos de um nucleon positivo:

$$\vartheta = \sigma \sqrt{\frac{\Gamma}{G}} = \frac{(h + \hbar)R_n}{M_n c} = 2,67 \cdot 10^{-30} \text{ m}^2 \quad (1)$$

A fórmula do lado esquerdo contém:

ϑ - Seção transversal de partículas carregadas do campo de vácuo (práons);

σ - Seção transversal do fluxo de grávitons em interação com partículas de matéria e seu valor é $5,6 \cdot 10^{-50} \text{ m}^2$;

Γ - É a constante gravitacional forte de Fedosin [5];

G - É a constante gravitacional.

Na fórmula à direita os fatores e grandezas são:

$\hbar=h/2\pi$ é a constante de Planck reduzida;

$R_n = R_p$ é o raio do nucleon, correspondente ao raio do próton no modelo auto consistente [6];

$M_n = M_p$ é a massa do nucleon, igual à massa do próton;

c é a velocidade da luz.

Essa igualdade sugere nada mais nada menos que a existência de práons nucleares. Os práons definidos pela fórmula em (1), iremos considerá-los atuantes no nível nuclear e, a seguir, mostraremos sua relação com os grávitons. Fedosin [7] propôs que há grávitons atuando em regime microscópico. A esses grávitons, atribuiremos esta fórmula:

$$\sigma = \pi - 1 \iota_p \sqrt{\vartheta_{prn}} \cong 5,6 \cdot 10^{-50} \text{ m}^2 \quad (2)$$

$$\pi = 3,15$$

Aqui σ é a seção transversal do fluxo de grávitons interagindo com a matéria corpuscular, ι_p é o comprimento de Planck padrão, $\pi - 1 = 2,15$ e ϑ_{prn} é a seção transversal de práons nucleares, ou seja, os práons prospectados junto a nucleons positivos como prótons.

Isso pode significar que os práons e os grávitons são atuantes na escala de partículas subatômicas, e suas interações é que definem o comprimento de Planck no regime microscópico.

Estendendo a da fórmula em (2), temos que :

$$\frac{2\pi k G M_n R_s}{c^2} \geq \pi - 1 \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \cdot \sqrt{\frac{(h + \hbar) R_n}{M_n c}} \quad (3)$$

Do lado direito, temos a expressão original de Fedosin [7], para a seção transversal do fluxo de grávitons. Disso deduzimos que o comprimento de Planck é uma dependência da seguinte relação :

$$l_p = \frac{\sigma}{\pi - 1 \sqrt{\vartheta_{prn}}} = \frac{\frac{2\pi k G M_n R_s}{c^2}}{\pi - 1 \sqrt{\frac{(\hbar + \hbar) R_n}{M_n c}}} = 1,6 \cdot 10^{-35} \text{ m} \quad (4)$$

Se o comprimento de Planck depende dos práons nucleares, essa escala se torna vinculada aos regime das partículas subatômicas, por meio dessa fórmula. E o próximo passo seria o de tentar vincular a constante gravitacional à física atômica.

Outras consequências são as de que :

$$\frac{\frac{\sigma}{l_p}}{\pi - 1} \approx \sqrt{\vartheta_{prn}} \quad , \quad \left(\frac{\frac{\sigma}{l_p}}{\pi - 1} \right)^2 \sim \vartheta_{prn} \quad (5)$$

Curioso é que essas informações são subjacentes à teoria de Fedosin concernente a Aninhamento Hierárquico Infinito de Matéria, na qual a seção transversal do fluxo de grávitons é mencionada, juntamente com os práons.

De (3) tiramos a consequência de que a fórmula para a seção transversal do fluxo de grávitons não necessita de certas grandezas relacionadas a estrelas compactas, como o raio de Schwarzschild (R_s). O comprimento de Planck e os práons nucleares são suficientes e geram uma descrição mais objetiva. Não necessitamos de uma esfera menor (nucleon) dentro de uma esfera maior (estrela compacta).

Além disso, as equações (2) e (3) permitem classificar o comprimento de Planck como “comprimento quântico”, devido ao fato de conexão com o nível quântico das partículas dotadas de práons. O comprimento de Planck também pode ser expresso como :

$$l_p = \frac{\sqrt{G \left(\frac{\vartheta_{prn}}{\Gamma} \right)}}{\pi - 1} \quad (6)$$

Outra forma de vincular um comprimento quântico a um nucleon é a seguinte :

$$l_Q = \frac{\sqrt{\left(\frac{G\vartheta_{prn}R_n}{\Gamma}\right)}}{\pi - 1} = 1,6 \cdot 10^{-35} \text{ m} \quad (7)$$

Como $l_P = l_Q$, podemos expressar uma constante gravitacional forte de que é similar a de Fedosin, deste modo:

$$\Gamma_s = \frac{1}{\frac{\vartheta_{prn}}{G}} \left(\frac{\vartheta_{prn}}{l_P}\right)^2 = 3,22 \cdot 10^{29} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2} \quad (8)$$

Deduzimos das equações que, no regime das partículas, onde atua a força gravitacional forte e próons nucleares, o comprimento de Planck ou o comprimento quântico podem ser vinculados. Nosso modelo propõe que gravidade forte nuclear compensa a ausência de alta energia, imprescindível para a gravidade quântica.

Teoricamente, tanto no cenário de alta energia e alta força gravitacional newtoniana, como no de baixa energia e alta força gravitacional de acoplamento (situação de constantes gravitacionais fortes e partículas), os fenômenos físicos descritos pela gravidade quântica podem se manifestar, em virtude de o comprimento quântico estar presente em ambos os cenários.

4 Conclusão

Nossas fórmulas permitiram conceber relações fundamentais que Fedosin não havia explorado, em um cenário favorável à conexão entre a escala de atuação da gravidade quântica (escala de Planck) e a escala nuclear. Isso levanta questões sobre se a física nuclear e a gravidade quântica possam ser unificadas.

Com respeito às equações sobre seções transversais de práons e grávitons, é importante destacar que não houve a necessidade de modificações de constantes ou grandes valores de ajuste. Desse modo, as constantes de Fedosin puderam ser justificadas completamente por meio de constantes universais padrão, provando que a estrutura teórica de Fedosin é amparada pela física mainstream - em termos de constantes.

Além disso, é importante frisarmos, diante do fato de que o comprimento de Planck, a seção transversal de práons nucleares e a seção transversal do fluxo de grávitons estarem inter-relacionados em nosso modelo, as teorias de gravidade quântica não deveriam descrever os fenômenos em escalas ínfimas sem considerar as constantes relativas ao campo de vácuo. Isso deveria valer inclusive para a constante gravitacional.

Referências

[1] FEDOSIN, S. G. (2015). As teorias físicas e o aninhamento hierárquico infinito da matéria (Vol. 2). LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-659-71511-2.

[2] BURMANN, Hermann. O Campo de Vácuo Contém Mais Partículas Além de Práons ?. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17858425>

[3] FEDOSIN, S.G. O componente carregado do campo de vácuo como fonte de força elétrica no modelo modernizado de Le Sage. Journal of Fundamental and Applied Sciences. 2016. DOI: 10.5281/zenodo.845356

[4] FEDOSIN, S.G. O mecanismo estatístico da formação das propriedades do vácuo físico. Hadronic Journal, vol. 37, nº 4, pp. 367-400, 2014.

[5] FEDOSIN, S. G. Fizika i filosofii podobiia ot preonov do metagalaktik. Perm: Style-MG, 1999. 544 p. ISBN 5-8131-0012-1.

[6] FEDOSIN, S.G. O raio do próton no modelo auto-consistente . Hadronic Journal, 35(4), 349-363. (2012)
<http://doi.org/10.5281/zenodo.889451>

[7] FEDOSIN, S.G. O Campo de Gráviton Como Fonte de Massa e Gravitacional Força no Modelo Modernizado de Le Sage. Physical Science International Journal. 2015.